

Digital Humanities in Discuss Data: Aufbau eines Community Spaces

Kahlert, Torsten

kahlert@hab.de
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Deutschland

Kurzawe, Daniel

kurzawe@sub.uni-goettingen.de
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Deutschland
ORCID: 0000-0001-5027-7313

Die Digitalisierung der Forschung hat eine tiefgreifende Veränderung der Forschungsparadigmen und -methoden bewirkt. Dies betrifft insbesondere auch Forschungsdaten und den Umgang mit diesen im Forschungsprozess. In dem Fachkommunikation, Begutachtung und Netzwerkbildung zunehmend in den digitalen Raum verlagert werden, ändern sich damit verbundene Prozesse. Etablierte Strukturen lösen sich auf und werden durch digitale Angebote abgelöst. Digitale Forschung und Methoden der Data Science finden Anwendung in den Geisteswissenschaften. (Rapp 2021) Aktuelle Standards und die Digitalisierung bestehender Prozesse und Angebote benötigen jedoch Strukturen, um nachhaltige Entwicklungsmodelle zu schaffen und zu ermöglichen. (Bingert, Buddenbohm, Engelhardt, Kurzawe 2017) Dies betrifft auch die Betrachtung der Datenqualität, welche in der offenen akademischen Diskussion von immer zentralerer Bedeutung wird. (Rat für Informationsinfrastrukturen 2019) Discuss Data bietet hierfür eine Plattform, die dem digitalen Forschungsdatenmanagement (FDM) eine weitere Ebene hinzufügt. Zur informationstechnischen Verwaltung, Archivierung und Bereitstellung von Daten kommt deren Kontextualisierung durch kuratierte Diskussion. So werden Diskurse über die Daten sowie deren Kontext und Methoden direkt am Objekt zugelassen und gefördert. (Herrmann und Kurzawe 2020) Die Plattform adressiert hierzu jeweils einzelne Communities und bietet diesen einen fachspezifischen Diskussionsraum und perspektivisch auch communityspezifische Werkzeuge. Communities sind dabei nicht Fächern oder Fachgruppen gleichzusetzen, sondern verstehen sich als Interessengruppen zu bestimmten Fragestellungen oder Datenmaterialien.

Mit diesem Poster wollen wir den neu aufzubauenden Digital Humanities Communityspace mit seinen Spezifika beschreiben und zeigen, wie Discuss Data diese Spezifika aufgreifen kann.

Erfahrungen im Aufbau von Discuss Data

Discuss Data startete 2016 als DFG gefördertes Projekt mit dem Ziel, eine Infrastruktur für Daten zu schaffen, in welcher diese im Kontext zum jeweiligen Diskurs stehen. Ziel des Vorhabens war es, das Bewusstsein für Forschungsdatenmanagement und Datentransparenz in der Forschungscommunity zur Forschung zu Osteuropa, Südkaukasus und Zentralasien zu stärken. Seit dem ersten Release im September 2020 wurden über Discuss Data 105 Datensätze publiziert und es haben sich 126 Nutzende registriert (Stand 12.07.23). Die von Discuss Data bereitgestellte Diskussionsfunktion wurde bisher vergleichsweise wenig verwendet. Dies ist insofern überraschend, als dies ein durch Forschende oft positiv erwähntes Alleinstellungsmerkmal ist. Es besteht eine gewisse Hemmung, Daten anderer Forschender öffentlich zu kommentieren und sich somit selbst zu exponieren. (Barlösius 2023) Diese auf Konferenzen und Reviews durchaus übliche und fachlich äußerst wichtige Diskussionskultur hat sich, trotz der positiven Haltung dazu, bisher nicht etabliert.

Aufbau eines Discuss Data Communityspaces für die Digital Humanities

Die DH Community ist als *Community of Practice* mit dem gegenseitigen Kommentieren und Begutachten im digitalen öffentlichen Raum vertrauter als viele andere Fachcommunities. Sie differenziert sich intern zunehmend aus, wofür die Gründung neuer Fachzeitschriften, wie das Journal of Digital History (seit 2021) oder das Journal of Computational Literary Studies (seit 2022), ein guter Indikator ist.

Bisher zielten digitale Methoden häufig darauf ab, Muster oder Trends in großen Text-, Bild- oder anderen Datenbeständen zu berechnen und sichtbar zu machen. Zukünftig werden die DH auch noch stärker dynamische Simulationen erzeugen und vermutlich wird auch KI an Bedeutung gewinnen. Bei all dem nutzen und produzieren die DH mehr als andere Disziplinen Datenbestände, bereiten diese teils aufwändig selbst auf oder verknüpfen sie miteinander, um Korpora und Datenbestände übergreifend maschinenlesbar zu machen und sie mittels digitaler Methoden weiterzuarbeiten. Es wäre dennoch zu fragen, ob es sich bei der DH Community um eine oder ggf. auch mehrere transdisziplinäre Data Communities handelt. (Asef et al. 2022)

Während also Forschungsdaten in der DH Community eine herausragende Rolle spielen, fehlt es zugleich an communitygetragenen Möglichkeiten der kuratierten Diskussion von Forschungsdaten. Digitale Methoden- und Quellenkritik ist in den letzten Jahren eine der zentralen Herausforderungen der DH geworden. (Fickers 2020) Hier-

für werden jedoch auch diskursive digitale Räume benötigt, in denen Datenkritik direkt an den Datenbeständen stattfinden kann. In der Regel werden Forschungsdaten auf institutionellen Repositorien oder Plattformen wie zenodo publiziert, jedoch ohne, dass hier eine Diskussion oder eine Qualitätskontrolle stattfinden würde, wie sie für Zeitschriftenaufsätze durch Begutachtung und redaktionelle Standards üblich ist. Dadurch bleiben Datenbestände für die Weiterverarbeitung oft ungenutzt, weil ungeklärt bleibt, welche Qualität die Forschungsdaten haben und wofür sie ggf. anschlussfähig wären.

Aus den Erfahrungen der ersten Förderphase von Discuss Data ist klar geworden, dass noch mehr Energie darauf verwendet werden muss, Datenkurator:innen und Redaktionsmitglieder zu gewinnen, um die Communityspaces auch langfristig von der Community tragen zu lassen. Dafür sind Positivbeispiele notwendig, die aufzeigen, welchen Mehrwert der Zeitaufwand individuell und für alle mit sich bringt. Die stärkere Einbindung von Diskussionen als Mikropublikationen könnte hierzu beitragen. Auch die Begutachtung und das Review von Forschungsdatensätzen wird als wichtiges Instrument der Qualitätssicherung im Forschungs- und Publikationsprozess an Bedeutung gewinnen.

Humanities, hg. v. Susan Schreibman, Ray Siemens, and John Unsworth, Chichester 2015, S. 150–70. <https://doi.org/10.1002/9781118680605.ch11>.

Rapp, Andrea. „Digitalisierung – Chancen für Überlieferung und geistes- und kulturwissenschaftliche Forschung“. *Bibliothek Forschung und Praxis* 45, Nr. 2 (2021): 255–61. <https://doi.org/10/gm5x5z>.

RfII – Rat für Informationsinfrastrukturen: Herausforderung Datenqualität – Empfehlungen zur Zukunftsfähigkeit von Forschung im digitalen Wandel, zweite Auflage, Göttingen 2019, 172 S.

Bibliographie

Asef, Esther Marie, Elisabeth Huber, Sabine Imeri, Eva Ommert, Michaela Rizzoli, and Cosima Wagner, ‘Bausteine Forschungsdatenmanagement: Data Communities: Datenmanagement jenseits von generischen und fachspezifischen Perspektiven’, in: *Bausteine Forschungsdatenmanagement*, 2 (2022) <https://doi.org/10.17192/BFDM.2022.2.8434>.

Barlösius, Eva. 2023. „‘We Share All Data with Each Other’: Data-Sharing in Peer-to-Peer Relationships“. *Minerva*, Februar. <https://doi.org/10.1007/s11024-023-09487-y>.

Bingert, Sven, Stefan Buddenbohm, Claudia Engelhardt und Daniel Kurzawe. „Herausforderungen und Perspektiven für ein geisteswissenschaftliches Forschungsdatenzentrum“. *Bibliothek Forschung und Praxis*, November 2017. <https://doi.org/10.1515/bfp-2017-0036>.

Fickers, Andreas, Update für die Hermeneutik. *Geschichtswissenschaft auf dem Weg zur digitalen Forensik?*, 17 (2020), 1. <https://doi.org/10.14765/zzf.dok-1765>.

Herrmann, Felix und Daniel Kurzawe. „Bausteine Forschungsdatenmanagement: 2020, 2 Discuss Data: Community-zentrierter Ansatz für das Forschungsdatenmanagement in den Geistes- und Sozialwissenschaften“. *Application/pdf*, 6. Oktober 2020. <https://doi.org/10/gjs8hd>.

Hughes, Lorna, Panos Constantopoulos, and Costis Dallas. “Digital Methods in the Humanities: Understanding and Describing Their Use across the Disciplines”, in: *A New Companion to Digital*